

UMA ANÁLISE QUALITATIVA DO APRENDIZADO EM FÍSICA POR MEIO DE UM PROJETO DE ASTRONOMIA

Gustavo Lira do Nascimento¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco, gustavolira977@gmail.com

Palavras-chave: Astronomia; Interdisciplinaridade; Aprendizagem em Física.

Resumo expandido

O presente trabalho busca, por meio de experiências vivenciadas em um Projeto de Astronomia (que aconteceu entre 2015 e 2019), mostrar um panorama de como a Física e a Astronomia podem ser relacionadas para a promoção de um melhor aprendizado dos estudantes em ambas disciplinas.

Esse projeto aconteceu na Escola de Referência em Ensino Médio Agamenon Magalhães, localizada em São Caitano-PE. O projeto era extracurricular e contava com alunos das três séries do Ensino Médio. Nele, havia a realização de aulas de Astronomia, feiras de Ciência e também a aplicação da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica).

Durante o projeto, foi notado que os alunos apresentavam uma certa resistência ao aprendizado de Astronomia quando esse baseava-se em conceitos de Física. Esse fato motivou um questionamento sobre a forma que a Física poderia ser abordada no Ensino Médio usando a Astronomia, já que sua presença nos conteúdos curriculares de Física é bem frequente. Contudo, sua abordagem nos cursos de formação de professores é algo raro de ser observado. Isso indica que “as universidades brasileiras não se adequaram à necessidade que possui o país para promover melhorias no ensino de Astronomia” (DAMASCENO JÚNIOR; ROMEU, 2019, p. 200).

Enquanto essa melhoria não acontece, é necessário que se discuta formas alternativas de se buscar essa interdisciplinaridade entre essas áreas. Isso é corroborado quando se olha para o potencial que a Astronomia tem com relação à Interdisciplinaridade, pois ela tem diversos temas que são convergentes com temas de outras disciplinas escolares, em especial, a Física, segundo Peixoto e Kleinke (2016) e Barai et al. (2016).

Dito isso, para analisar o aprendizado em Física por meio do projeto de Astronomia, foi elaborado um questionário virtual qualitativo. Nele, haviam questões abertas que visavam absorver as impressões dos alunos sobre a relação entre a Física e a Astronomia no decorrer do projeto.

Uma das perguntas abertas foi: “Qual a relação entre Física e Astronomia?”. As respostas dos alunos obedeceram, basicamente, três linhas de raciocínio. O primeiro e menor grupo de alunos apontou uma relação entre essas duas ciências atreladas aos cálculos matemáticos. Já os outros dois maiores grupos apontaram

coisas parecidas. Um deles pontuou a relação intrínseca das duas desde o seu surgimento, o que implica que uma está presente na outra e vice-versa. Já o outro grupo destacou que a Astronomia funciona como uma área da Física. Esses dois últimos grupos destacaram algo que até hoje não é consenso entre os autores da área com relação formalização de disciplinas, que é a incerteza se a Astronomia é apenas uma área da Física ou se são disciplinas diferentes que possuem diversos assuntos em comum.

Outro fato importante foi o relato dos professores de Física da Escola durante os cinco anos do projeto. Eles falavam sobre a melhoria na nota de alguns alunos após começarem frequentar as aulas do projeto, além de prestarem mais atenção e demonstrarem mais interesse nas aulas de Física.

Isso também foi observado quando foi pedido para os alunos citarem assuntos de Física que podem ser estudados fazendo uma relação com a Astronomia. Alguns alunos pontuaram temas mais gerais, como Mecânica, Ondulatória, Termodinâmica e Óptica. Alguns outros alunos foram mais específicos, e apontaram assuntos relacionados à Física Clássica, como: vetores, velocidade de escape, velocidade média, inércia, força, gravidade, órbitas planetárias, leis de Kepler, ondas e magnetismo. Também houveram menções à assuntos de Física Moderna e Astrofísica, como: teoria da relatividade, ondas gravitacionais, velocidade da luz e átomos.

Outro ponto importante foi notado através da pergunta do questionário: “Qual foi/é sua maior dificuldade para aprender Física?”. A maior parte das respostas foi sobre o uso de fórmulas matemáticas e as dificuldades em saber usá-las. Esse problema é levantado por Moreira (2009), quando o autor fala sobre como a aprendizagem se torna supérflua se for exclusivamente mecânica.

Contudo, as aulas do projeto sempre tentaram fugir do “fantasma” da exclusividade mecânica das aulas. Em uma das perguntas, os alunos foram questionados se os assuntos que foram abordados nas aulas do projeto contribuíram no entendimento de Física. Nessa pergunta, todas as respostas foram positivas, afirmando que houve, sim, uma ajuda no entendimento da Física. Já as justificativas variaram um pouco, sendo que algumas pessoas mencionaram a relação direta entre essas duas ciências. Já outras falaram sobre como a metodologia aplicada fez com que a compreensão no uso das expressões matemáticas no contexto da Física melhorasse.

Já outros alunos pontuaram que os conceitos abordados ajudaram na compreensão de como os fenômenos do Universo acontecem. Além disso, outros afirmaram que se sentiram mais motivados a buscar conhecimentos sobre Física por conta própria após as aulas do projeto.

Tendo em mão todas as respostas dos alunos, foi notado, no geral, que a maioria dos alunos conseguiu fazer relações entre Astronomia e Física. Além disso, o projeto proporcionou aos alunos um aprendizado dito por eles mesmos, em diversas áreas da Física, mesmo que a área mais destacada tenha sido a Mecânica. Esse tema também é o conteúdo onde se mais estuda a Astronomia nas aulas de Física da grade escolar comum, por volta do final do segundo semestre do primeiro ano do Ensino Médio. Isso é explicado, pois é na Mecânica onde se estuda a explicação dos movimentos dos corpos, inclusive os corpos celestes, fazendo com que ela esteja muito ligada a Astronomia.

Porém, apesar da Mecânica ter sido o tema mais citado, houve também a menção de outros temas, como por exemplo, Física Moderna e Ondulatória. Isso mostra que o projeto promoveu relações com assuntos variados, que buscaram se encaixar nos assuntos de Astronomia para que os alunos pudessem aprender os assuntos da melhor maneira possível. Ou seja, incentivar a combinação entre a Física e Astronomia promove um ganho de aprendizado e um maior interesse sobre os assuntos que abordam a Ciência.

Referências

BARAI, A.; CARVALHO NETO, J. T.; GARRIDO, D.; ITYANAGUI, G.; **Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental: uma parceria entre universidade e escola.** In: Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 33, n. 3, p. 1009-1025, 2016.

DAMASCENO JUNIOR, J. A.; ROMEU, M. C.; **A FORMAÇÃO CONTINUADA DE LICENCIADOS EM FÍSICA COM O USO DO PLANETÁRIO PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA.** In: Revista Prática Docente. v. 4, n. 1, p. 196-211, jan/jun 2019.

MOREIRA, M. A.; **A Teoria da Aprendizagem Significativa.** Porto Alegre – RS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ed.1, 2009.

PEIXOTO, D. E.; KLEINKE, M. U.; **EXPECTATIVAS DE ESTUDANTES SOBRE A ASTRONOMIA NO ENSINO MÉDIO.** In: Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia - RELEA, n. 22: p. 21-34, 2016.